

Le Coopérativisme Agricole: Approche théorique et son impact sur le développement territorial

Agricultural Cooperativism: A Theoretical foundations and its role in territorial development

Boubaker KHIATI

Doctorant

*Laboratoire d'Études et Recherches en Économie et Management Appliqué (LEREMA)
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales d'Agadir Université IBN ZOHR, Maroc*
boubaker.khiati@edu.uiz.ac.ma

Amina ECH-CHBANI

Professeur

*Laboratoire d'Études et Recherches en Économie et Management Appliqué (LEREMA)
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales d'Agadir Université IBN ZOHR, Maroc*
a.ech-chbani@uiz.ac.ma

RESUME

Le coopérativisme agricole joue aujourd'hui un rôle crucial dans le développement et dans la dynamisation des territoires, dans un contexte où l'agriculture représente encore 26.2 % de l'emploi mondial. Ce constat est particulièrement marquant en Afrique où près de la moitié de la population active travaille dans ce secteur (FAO, 2024). Sur le plan théorique, ce coopérativisme se distingue par des avantages notables, tout en présentant certaines limites significatives qui peuvent réduire son impact territorial.

Cet article adopte une approche purement théorique visant à explorer les principes fondamentaux du coopérativisme, ses objectifs, ses typologies ainsi que ses contributions au développement territorial. En s'appuyant sur une rétrospective des principales théories coopératives, il présente une synthèse des apports théoriques majeurs relatifs au coopérativisme agricole. L'objectif principal de ce travail est de montrer comment les coopératives agricoles, à travers leurs principes et leur mode de fonctionnement, contribuent à favoriser le développement territorial.

L'analyse met en évidence que les coopératives agricoles favorisent l'inclusion économique et contribuent à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Toutefois, elles demeurent confrontées à des contraintes structurelles aussi bien internes qu'externes. Elles font face, entre autres, à une faible gouvernance, à un accès limité au financement et les défis liés à la concurrence. Il en découle la nécessité d'un soutien institutionnel à travers des politiques publiques adaptées.

Mots-clés :

Coopérative, coopérativisme agricole, développement territorial, contraintes structurelles, résilience.

ABSTRACT

Today, Agricultural cooperativism has become a key strategic lever for territorial development, particularly in a context where agriculture still accounts for 26.2% of global employment. This phenomenon is especially pronounced in Africa, where nearly half of working population is engaged in this sector (FAO, 2024). While agricultural cooperativism offers significant theoretical advantages, it also presents several key limitations that may weaken its territorial impact.

This paper employs a strictly theoretical framework to investigate the main principles of cooperativism, focusing on its goals, typologies, and its impact on territorial development. It offers a thorough synthesis of the main theoretical contributions concerning agricultural cooperativism, based on review of key cooperative theories. The central purpose of this study is to illustrate how agricultural cooperatives, through their guiding principles, can promote territorial development.

The analysis reveals that agricultural cooperatives contribute to promoting economic inclusion and improving living conditions within local communities. However, they remain subject to both internal and external structural barriers, such as fragile governance, limited access to financing and challenges related to competitive pressures. This calls for urgent institutional intervention through appropriate public policy measures.

Key-words :

Cooperative, Agricultural cooperativism, territorial development, structural constraints, resilience.

1. INTRODUCTION

Le secteur agricole joue un rôle fondamental dans l'économie mondiale, tant dans les pays en développement que dans les pays développés, en contribuant de manière significative à la création de richesse et, par corollaire, à la stimulation de la croissance économique de ces pays. Néanmoins, il est essentiel de considérer non seulement les résultats économiques qui en découlent, mais aussi la manière dont les populations locales s'organisent et coordonnent leurs activités. Dans ce contexte, le coopérativisme agricole est essentiel pour améliorer la qualité de vie dans les territoires ruraux grâce à un modèle de développement endogène basé sur l'utilisation optimale des ressources locales.

Le nombre de coopératives dans le monde est estimé à environ 2,94 millions. Ces entités contribuent à la génération de près de 279,4 millions d'emplois, notamment dans le domaine agricole. L'emploi coopératif représentent environ 9,46 % de l'ensemble de l'emploi mondial. En outre, il est estimé que le nombre global de membres adhérent à ces coopératives s'élève à 1,217 milliard (Eum, 2017).

Explorer le coopérativisme agricole revêt donc une importance capitale dans le cadre des recherches sur le développement territorial rural. Ce modèle coopératif représente une alternative aux modèles économiques dominants. Il se distingue par sa gouvernance démocratique, son partage équitable des revenus, sa durabilité ainsi que la résilience économique locale.

L'avènement du coopérativisme, depuis plusieurs décennies, est dû principalement au manque d'accès aux produits ou services nécessaires. Ayant des valeurs et principes particuliers les distinguant des entreprises privées à but lucratif et en prenant en compte les intérêts des populations, les coopératives ont remarquablement réussi à subvenir aux besoins inassouvis à l'échelle locale.

Par ailleurs, la coopérative est un instrument privilégié pour les individus ou les petites entreprises marginalisés. Elle leur donne la possibilité d'obtenir les ressources requises pour réorganiser leurs activités,

à la différence des méthodes d'organisation purement marchandes (Malo & Tremblay, 2004). Ainsi, les coopératives ajustent leurs opérations afin de faire face aux évolutions du marché tout en réduisant au minimum les risques qui y sont liés (Nilsson et al., 2012).

Dans un contexte où les coopératives sont devenues des acteurs essentiels du développement territorial, notamment en milieu rural, cette étude vise à examiner et à élucider les bases théoriques du coopérativisme. La question centrale consiste à approfondir la compréhension de la manière dont les coopératives, en tant que modèles économiques particuliers, favorisent le développement local tout en maintenant leur engagement envers les principes de solidarité et de démocratie.

L'objectif de ce travail de recherche consiste à mettre en avant l'évolution historique et théorique des coopératives, à évaluer leurs objectifs et leur influence sur le développement territorial.

Afin d'explorer les liens entre le coopérativisme agricole et le développement territorial, cet article adopte une approche purement théorique et qualitative, reposant sur une revue approfondie et une analyse critique de la littérature académique existante. Aucune collecte de données empiriques, enquête de terrain ou analyse statistique n'a été réalisée. A cet effet, la méthodologie poursuivie repose sur trois étapes principales :

- Identification et clarification des concepts clés : À partir d'une revue exhaustive de la littérature académique, les définitions, principes, typologies et objectifs du coopérativisme agricole ont été examinés pour établir une base conceptuelle solide.
- Analyse des principaux courants théoriques : Une discussion des approches théoriques existantes a permis de mettre en évidence les contributions des différents cadres d'analyse.
- Synthèse et contextualisation : Les contributions et défis du coopérativisme agricole ont été synthétisés et contextualisés dans le cadre des dynamiques de développement territorial.

Cette démarche se justifie par le besoin de poser un cadre analytique permettant de mieux comprendre les dimensions essentielles du coopérativisme agricole. En synthétisant les connaissances disponibles, cette approche offre également des perspectives pour guider de futures recherches empiriques sur le sujet.

2. DU COOPERATIVISME AU COOPERATIVISME AGRICOLE

2.1. Définitions et principes du coopérativisme

Il est généralement complexe de proposer une définition univoque des notions de "coopération" et "coopérativisme", étant donné que leur signification varie grandement en fonction du contexte particulier dans lequel ils sont étudiés.

La coopération a été définie par Fay (1925) comme une forme d'association dans le but de promouvoir le commerce en commun entre les moins favorisés et menée toujours dans un esprit désintéressé. Selon cette définition, les membres doivent être disposés à assumer les responsabilités liées à leur adhésion à l'association et les bénéfices doivent être partagés parmi les participants proportionnellement à l'utilisation qu'ils font de cette association.

Une coopérative traditionnelle est définie comme une entreprise appartenant aux utilisateurs et contrôlée par eux et dont les bénéfices sont tirés et distribués équitablement par eux (Cook & Chaddad, 2004).

Selon la définition de (Lambert, 1963), une coopérative est une entreprise fondée sur une association d'usagers, qui fonctionne selon des principes démocratiques, et dont la mission est de répondre à la fois aux besoins de ses membres et de la collectivité.

D'après la FAO et al. (2012), une coopérative se définit comme une entité autonome regroupant des individus, hommes et femmes, qui se rassemblent de leur plein gré dans le but de répondre à leurs besoins et objectifs communs, qu'ils soient d'ordre économique, social ou culturel, au sein d'une structure détenue collectivement et soumise à un contrôle démocratique. Ce modèle d'entreprise coopérative est présent dans divers secteurs tels que l'agriculture, la consommation, le marketing, les services financiers et le logement.

L'Alliance coopérative internationale (Alliance coopérative internationale, 2015) définit une coopérative comme une association autonome de personnes volontairement réunies pour répondre à leurs besoins et aspirations économiques, sociaux et culturels communs à travers une entreprise détenue collectivement où le pouvoir est exercé démocratiquement. Ainsi, l'ACI a dénombré sept principes coopératifs reconnus à l'échelle internationale et qui servent de directives permettant aux coopératives de traduire leurs valeurs en actions concrètes:

- Adhésion volontaire et ouverte à tous ;
- Contrôle démocratique exercé par les membres ;
- Participation économique des membres ;
- Autonomie et indépendance ;
- Éducation, formation et information ;
- Coopération entre coopératives ;
- Engagement envers la communauté.

Ces définitions mettent en avant les caractéristiques distinctives des coopératives par rapport à d'autres formes d'entreprises (orientées vers le profit) :

- Elles sont gérées et contrôlées de manière équitable par leurs membres (c'est-à-dire ceux qui utilisent les services de la coopérative ou achètent ses biens) et non par des investisseurs externes ;
- Elles redistribuent le surplus des revenus aux membres en fonction de leur utilisation des services de la coopérative, et non en fonction de leur part d'investissement initial ;
- Elles sont motivées non par le profit, mais par la fourniture d'un service qui répond aux besoins des membres à prix abordable et de qualité ;
- Les coopératives sont créées uniquement pour servir leurs membres.

En se référant à Ratner (2009), le coopérativisme est un objectif qui s'accomplit de manière progressive à travers des approximations successives. Il débute lorsque les individus renoncent à leur individualisme, à leur vie privée et à leurs intérêts personnels, pour intégrer leurs richesses, biens et avantages à un groupe dirigé de manière démocratique dans lequel ils prennent ensemble des décisions sur l'utilisation des ressources dans l'intérêt commun. Les membres du groupe développent une identité collective, des projets communs, ainsi que des sentiments, des besoins, des motivations, des intérêts et des responsabilités partagés. Ce processus favorise la solidarité sociale et le soutien mutuel tout en conférant à chacun des membres un rôle actif dans l'organisation des activités du groupe, ce qui influe sur leur comportement.

Le tableau suivant présente les trois niveaux du coopérativisme décrits par Ratner, ainsi que les caractéristiques associées à chaque niveau :

Tableau 1 : Niveaux du coopérativisme d'après Ratner

Niveaux du coopérativisme	Caractéristiques	Exemple
Niveau 1	<ul style="list-style-type: none">- Les individus consacrent une fraction de leurs ressources à une contribution collective.- Les avantages sont communs, mais restreints à une activité particulière.- Les individus maintiennent leur indépendance dans la majorité de leurs activités économiques.	Des agriculteurs qui mettent 1 000 dollars chacun pour acquérir collectivement une machine performante destinée à la récolte de leurs cultures.
Niveau 2	<ul style="list-style-type: none">- Les individus cèdent une plus grande part de leurs biens personnels à une gestion collective.- Les individus restent indépendants dans leurs autres activités, ce qui maintient les inégalités entre les membres et entrave l'épanouissement de l'esprit collectif.- Les membres plus puissants sont davantage favorisés que les plus faibles.	Des agriculteurs qui regroupent une partie de leurs terres et de leurs ressources financières afin de construire ensemble une usine de transformation de leurs productions.
Niveau 3	<ul style="list-style-type: none">- Les individus regroupent presque la totalité de leurs propriétés et ressources. C'est le stade ultime du coopérativisme.- Les relations sociales sont renforcées grâce à une gestion collective et démocratique.- Ce niveau se voit exposé à la complexité de la gestion collective à grande échelle.	Des agriculteurs qui mutualisent complètement leurs exploitations agricoles avec une gestion collective de toutes les ressources.

Source : *Élaboration personnelle à partir de Ratner (2009)*

Knapp (1962) propose une définition précise des coopératives agricoles, mettant en lumière les principes fondamentaux de ces structures : Les coopératives agricoles sont des entités commerciales définies comme des organisations fondées et gérées de manière démocratique par leurs membres, dans le but de prendre en charge des activités telles que le marketing, l'achat ou d'autres services commerciaux indispensables. L'auteur soutient que ces coopératives agricoles fournissent un cadre organisationnel visant à soutenir les exploitants individuels plutôt qu'à les défavoriser. Elles maintiennent pouvoir de décision au niveau de l'exploitation agricole, ce qui encourage l'initiative individuelle et la créativité des agriculteurs.

Selon ce même auteur, la croissance significative méritée des coopératives agricoles a principalement été attribué à des facteurs internes tels qu'une amélioration de l'organisation et de la gestion, une meilleure connaissance des membres, une diversification des services, ainsi qu'une planification financière efficace et la mise en œuvre de nouvelles techniques agricoles basées sur la recherche scientifique. Ainsi, il est pertinent de reconnaître l'influence des acheteurs de masse sur les dynamiques de coopératives agricoles. Ces grandes entreprises ne cessent de manifester une volonté croissante de collaborer avec les coopératives agricoles, à condition que celles-ci puissent fournir les produits et services spécifiques qu'elles demandent. Grâce à cet

intérêt pour les services des coopératives, des opportunités importantes se présentent, ce qui permet à ces dernières de garantir des partenariats durables et rentables.

2.2. Raisons et objectifs du coopérativisme

Le mouvement coopératif est né de l'adversité. Autrement dit, ce mouvement est né en réponse à des situations difficiles ou de crise. Évidemment, le mouvement a adopté différentes formes, en harmonie avec les contextes dans lesquels il s'est émergé (Gireesan, 2022)

De manière générale, toutes les coopératives ont débuté à petite échelle. Il n'y avait que quelques fondateurs, souvent tous résidant dans le même village ou dans une autre petite région. Les fondateurs étaient des individus vivant à proximité les uns des autres, partageant souvent des liens professionnels et parfois familiaux (Nilsson et al., 2012). Elles sont généralement créées par leurs membres lorsque le marché ne parvient pas à fournir les biens et services nécessaires à des prix abordables et de qualité acceptable.

L'un des objectifs essentiels des coopératives est de satisfaire les besoins de leurs membres. Elles le font en proposant des services non disponibles ou en améliorant ceux déjà existants (Mather, 1980). En règle générale, les agriculteurs justifient l'utilité de leur appartenance à une coopérative par les gains nets qu'ils obtiennent ou par les économies qu'ils réalisent, ajoute Mather.

Voici les principales raisons pour lesquelles les coopératives sont établies :

- Renforcer le pouvoir de négociation lors de la négociation des prix de leurs produits ou services, ce qui peut mener à des conditions plus favorables ;
- Maintenir l'accès à des marchés compétitifs qui seraient difficiles à pénétrer en tant qu'individus ;
- Obtenir les biens et services nécessaires à des conditions compétitives ce qui minimise les coûts et garantit des conditions d'achat plus avantageuses ;
- Augmenter les revenus de leurs membres suite à l'optimisation des coûts et l'accès à de nouveaux marchés ;
- Réduire les coûts opérationnels pour leurs membres grâce à des économies d'échelle ;
- Obtenir de meilleurs prix pour leurs produits et accéder à de nouveaux marchés, améliorant ainsi leurs bénéfices potentiels ;
- Répartir les risques parmi les membres.

Les coopératives se démarquent par leur capacité à favoriser une participation active des individus à travers la propriété, les rendant ainsi naturellement plus engagées, plus productives et parallèlement plus utiles et plus pertinentes dans le contexte actuel. De surcroît, le modèle économique des coopératives se caractérise par sa durabilité, tant sur le plan économique que social et environnemental, faisant d'elles une solution inédite et mieux adaptée aux défis actuels.

L'action collective à travers des coopératives ou des associations est importante non seulement pour permettre d'acheter et de vendre à des prix plus avantageux, mais aussi pour aider les petits agriculteurs à s'adapter à de nouveaux modèles et à des niveaux de concurrence beaucoup plus élevés (Farina, 2002).

Les coopératives ne se démarquent pas des autres formes d'organisations par leurs fonctions commerciales, mais par la façon et la philosophie dont elles les exercent. Le rôle d'une coopérative consiste à établir une liaison entre l'agriculteur et le marché mondial, à permettre aux agriculteurs un accès permanent aux capitaux, à gérer les risques pour les agriculteurs en diversifiant leurs activités, à fixer des normes sur le marché, à créer des conditions de marché plus compétitives et à améliorer l'accès des agriculteurs au marché, et à promouvoir la démocratie économique (Singh, 2008).

2.3. Typologie des coopératives

Toutes sortes de coopératives ont été créées à travers le monde afin de représenter les intérêts des membres, telles que :

- Les coopératives de consommateurs qui visent à fournir des produits de qualité à des prix abordables ;
- Les coopératives de producteurs composées de producteurs individuels qui se regroupent pour mieux commercialiser leurs produits, obtenir des intrants à meilleur prix, ou partager des équipements et des ressources ;
- Les coopératives de travailleurs qui se regroupent pour fournir le travail (Exemple de coopérative Fagor dont employés sont à la fois travailleurs et propriétaires) ;
- Les coopératives de services qui fournissent divers services à leurs membres, (services financiers, des assurances, etc).

Une autre classification a été réalisée par Cropp et Ingalsbe (1989) en se basant sur la zone géographique desservie, c'est-à-dire la zone dans laquelle vivent les membres de la coopérative (Bijman & Hanisch, 2012). Les auteurs identifient les niveaux suivants :

- Local;
- Régional ;
- Inter-régional ;
- National ;
- Transnational.

Le tableau suivant fournit une classification des coopératives basée sur les critères établis par l'Organisation internationale du travail (OIT) (2020), offrant ainsi une vision claire des différentes formes de coopératives et de leurs caractéristiques.

Tableau 2 : Classification des coopératives selon l'OIT

Coopératives de producteurs	<ul style="list-style-type: none">• L'intérêt principal des membres est centré sur leur activité de production en tant qu'entreprises indépendantes ;• Les membres sont généralement constitués de petites entreprises familiales, telles que des producteurs agricoles ou artisanaux ;• Les membres peuvent également inclure des sociétés.
Coopératives de travailleurs	<ul style="list-style-type: none">• Les membres partagent un intérêt commun pour le travail qui est fourni ou assuré par la coopérative ;• Les membres sont des travailleurs individuels (membres-travailleurs) dont les emplois sont directement garantis par leur coopérative.
Coopératives de consommateurs/utilisateurs	<ul style="list-style-type: none">• Les membres sont les consommateurs ou utilisateurs des biens ou services mis à leur disposition par le biais de la coopérative ;• Les coopératives de services financiers sont classées comme faisant partie des coopératives de

	consommateurs/utilisateurs, même si ces coopératives fournissent également des services aux producteurs.
Coopératives multi-parties prenantes	Une coopérative qui comprend plus d'une catégorie de membre ayant une implication significative dans l'activité de la coopérative et dans laquelle : i. plusieurs types de membres sont représentés au niveau de l'organe de direction; ii. aucun type de membre ne dispose d'une position dominante au moyen d'une majorité de votes au sein de l'instance dirigeante ou d'un droit de veto exclusif sur les décisions.

Source : Organisation internationale du travail, 2020.

De façon générale, les coopératives agricoles peuvent être classées en trois grandes catégories en fonction de leur principale activité, à savoir :

- les coopératives de commercialisation (marketing cooperatives) qui peuvent négocier des prix plus avantageux, transformer fabriquer et vendre des produits agricoles ;
- Les coopératives d'approvisionnement agricole (farm supply cooperatives) qui peuvent acheter en quantité, fabriquer, transformer distribuer des fournitures et intrants agricoles telles que les semences, les engrais, les produits chimiques, les carburants, le matériel agricole.
- Les coopératives de services (service cooperatives) qui fournissent des services tels que le transport, le stockage, l'irrigation, le financement, les services publics et l'assurance.

3. THEORIE COOPERATIVE : APPROCHES ET PERSPECTIVES

3.1. Principaux courants théoriques

Richard J. Sexton (1995) évoque deux principaux courants théoriques relatifs à la théorie des coopératives :

- **Théorie de l'intégration économique (ou intégration verticale)** : ce courant de pensée, illustré par des auteurs tels qu' Emelianoff et Robotka, envisage les coopératives non pas comme des entreprises au sens classique du terme, mais comme des entités intégrées verticalement. Selon cette perspective, il convient d'examiner les coopératives en tant qu'entités verticalement intégrées, et non comme des entités indépendantes. Cela implique que les coopératives assurent à la fois plusieurs étapes de la chaîne de valeur économique, en intégrant des fonctions qui sont généralement séparées dans les entreprises classiques. Cette théorie remet en question l'application des outils classiques de l'analyse en théorie de l'entreprise pour étudier les coopératives.
- **Théorie de l'entreprise** : considère les coopératives comme des cas spécifiques d'entreprises et applique les concepts classiques de la théorie de l'entreprise pour étudier leur comportement économique. Des chercheurs tels qu'Enke ont avancé des propositions d'équilibre pour les coopératives dans le cadre de cette théorie. Helmberger et Hoos font partie de cette approche théorique et défendent l'idée que les coopératives devraient être envisagées comme des entités décisionnelles distinctes, comparables aux entreprises traditionnelles, poursuivant des objectifs spécifiques tels que la maximisation des prix pour leurs membres. Dans cette optique, contrairement aux entreprises classiques cherchant un rendement élevé de leurs investissements, les coopératives

agricoles ont pour objectif de fournir des biens et des services à coût et maximiser, ainsi, le prix payé aux membres pour leurs produits bruts, plutôt que de maximiser les bénéfices nets de la coopérative. En plus de l'objectif de maximisation des prix, les modèles à court et à long terme construits par Helmberger et Hoos (1962) reposent sur plusieurs hypothèses fondamentales : la coopérative accepte l'intégralité de la production des membres, ces derniers sont traités uniformément, ils sont contractuellement tenus de livrer l'ensemble de leur production à la coopérative, ils agissent comme des preneurs de prix dans leurs transactions avec la coopérative, et enfin, la coopérative fonctionne à coût, c'est-à-dire qu'elle est soumise à une contrainte d'équilibre financier (Sexton, 1995).

L'un des défis majeurs dans l'élaboration de théories sur les coopératives agricoles réside dans leur caractère difficile à définir en tant qu'entités économiques d'où le tableau ci-dessous résume les principales différences entre les coopératives et les entreprises classiques :

Tableau 3 : Principales différences entre les coopératives et les entreprises classiques

Aspects	Coopérative	Entreprise classique
Base d'association	<ul style="list-style-type: none"> • Association de personnes volontaires, non de capital ; • Chaque membre a le même pouvoir de vote, peu importe sa participation en capital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Basée sur le capital, où le pouvoir de vote ; • Les bénéfices sont proportionnels à l'investissement en capital.
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • Vise à maximiser les bénéfices pour les membres-utilisateurs ; • Peut avoir des objectifs sociaux ou communautaires. 	L'objectif principal est la maximisation des profits pour les actionnaires.
Distribution des bénéfices	Selon l'usage des services de la coopérative.	En fonction de l'investissement en capital.
Rémunération du capital	Un taux d'intérêt fixe ou limité, non lié aux bénéfices obtenus.	Selon les bénéfices réalisés par l'entreprise.
Gouvernance	Démocratie interne (chaque membre dispose d'une voix, peu importe son investissement financier).	Selon l'investissement financier : plus d'actions entraîne davantage de pouvoir de vote.
Relation avec l'environnement	Créée dans le but de répondre aux besoins des membres et de la communauté (Lambert, 1963), avec des objectifs sociaux ou sociétaux.	Créée dans le but d'optimiser les profits sans se soucier forcément de ses externalités.
Gestion et participation	Peut avoir des problèmes particuliers de participation, de gestion et de contrôle.	La gestion est assurée par des gestionnaires professionnels, avec un objectif prioritaire de maximisation des profits.
Croissance	Peu flexible dans l'acquisition du capital et souvent réticente à croître ou à fusionner, car cela peut affaiblir le contrôle des membres.	Plus flexible dans l'acquisition du capital et la croissance par fusions ou acquisitions.

Source : *Élaboration personnelle à partir de LeVay (1983)*

La comparaison entre une coopérative et une entreprise classique s'avère complexe pour diverses raisons. D'une part, les critères de performance ne se limitent pas aux seuls gains financiers : l'influence démocratique, l'accès à la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que la répartition des bénéfices entre les membres constituent des éléments difficilement quantifiables. En outre, les coopératives prennent leurs décisions en considérant les intérêts collectifs et en adoptant des mécanismes de gouvernance partagée, tandis que les entreprises privées se concentrent principalement sur la maximisation du rendement pour leurs investisseurs. Cette divergence des logiques et des objectifs économiques nécessite par conséquent des approches d'évaluation plus nuancées et spécifiques (Hansen, 2021).

À la différence des entreprises détenues par des investisseurs, dont l'objectif principal est souvent de nature économique (tels que l'augmentation du rendement financier ou de la valeur pour les actionnaires), les coopératives tendent à poursuivre un éventail d'objectifs plus diversifiés. Il peut s'agir d'objectifs d'ordre social, visant à améliorer le bien-être des membres, d'objectifs environnementaux, tels que la promotion de pratiques agricoles durables. Cette diversité d'objectifs rend l'évaluation de la performance des coopératives particulièrement complexe, car il ne s'agit pas uniquement de quantifier les bénéfices financiers, mais également de considérer des indicateurs plus qualitatifs et multidimensionnels. Par conséquent, il est impératif de développer des cadres d'analyse spécifiques pour comparer directement leurs résultats à ceux d'entreprises à capitaux privés, orientées vers la maximisation de la valeur actionnariale, ce qui soulève des questions méthodologiques et conceptuelles significatives.

3.2. Synthèse des apports théoriques

Le tableau ci-dessous synthétise les principales contributions théoriques sur les coopératives agricoles, en mettant en évidence les contributions significatives de chaque auteur à l'évolution de la théorie du coopérativisme.

Tableau 4 : Principales contributions théoriques sur les coopératives agricoles

Auteur	Année	Contribution Théorique
Mill	1866	S'intéresse principalement aux coopératives comme moyen d'atteindre des économies d'échelle et une division du travail.
Sidgwick	1883	Analyse de la structure des coopératives et fait des prédictions sur leurs faiblesses potentielles, notamment la mauvaise gestion.
Marshall	1890	Reconnaît la coopération dans l'agriculture, mais se montre dédaigneux. Il considère les agriculteurs comme méfiants.
Jevons	1905	N'a laissé qu'un titre de chapitre sur la coopération, sans avoir pu approfondir le sujet avant sa mort.
Pigou	1920	Étudie les aspects de la coopération dans le cadre de l'économie du bien-être et des sociétés coopératives.
Nicholls	1941	Analyse du comportement des coopératives de commercialisation dans des conditions d'oligopole et de monopole bilatéral.
Emilianoff	1942	Affirme que les coopératives sont des agents économiques non-acquisitifs basés sur le principe du service au coût.
Robotka	1947	Poursuit l'argument d'Emilianoff et assimile la coopérative à une entreprise multi-usine.
Phillips	1953	Développe l'idée selon laquelle la coopérative est un agrégat d'entreprises individuelles, opérant collectivement pour maximiser les profits des membres.

Helmberger et Hoos	1962	Conçoivent la coopérative comme une entreprise avec des objectifs partagés et des ressources, bien qu'elle ne maximise pas forcément les profits.
Mooney et al.	1995-2004	Discussion sur la dépolitisation des coopératives agricoles par le discours de privatisation néoclassique, et plaidoyer pour un retour aux luttes de classe et à l'équité.
Szabo	2006	Décrit les coopératives agricoles comme un mécanisme d'autodéfense contre les corporations et met en avant le potentiel des coopératives pour contrebalancer ces forces.
Wilson et MacLean	2012	Concluent que les membres des coopératives agricoles sont principalement motivés par l'individualisme et la survie, plutôt que par des valeurs coopératives partagées.
Van der Ploeg	2013	Analyse l'évolution des coopératives agricoles, affirmant que les anciennes coopératives, autrefois des contre-pouvoirs, traitent aujourd'hui les paysans comme des empires.
Bijman et al.	2010-2014	Explique les changements dans les structures de gouvernance des coopératives, motivés par la nécessité de renforcer l'orientation marché et d'attirer des gestionnaires.
Gray	2014	Étudie la bureaucratisation croissante des coopératives agricoles, où les modèles de gouvernance s'éloignent de la démocratie économique pour se rapprocher des entreprises.

Source : Élaboration personnelle à partir de LeVay (1983) et Ajates (2020).

4. LE COOPERATIVISME AGRICOLE ET LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : CONTRIBUTIONS ET DEFIS

4.1 Contributions du coopérativisme agricole au développement territorial

On peut définir le développement territorial rural comme un processus de transformation productive et institutionnelle d'un espace rural donné, dans le but de réduire la pauvreté rurale. Cette définition s'appuie sur deux fondements étroitement liés. Le premier concerne la transformation productive dans le but d'intégrer de façon compétitive et durable l'économie locale et les marchés dynamiques. Le deuxième souligne l'importance des réformes institutionnelles pour modifier les règles formelles et informelles qui gouvernent les interactions en milieu rural et favoriser la coopération entre les acteurs locaux et les acteurs externes (Schejtman & Berdegué, 2004).

En tant que processus, le développement territorial, vu comme un projet, vise une amélioration globale et intégrée de la qualité de vie de populations locales. Une meilleure qualité de vie va donc bien au-delà de la simple couverture des besoins fondamentaux. Cela englobe également le développement des compétences et des capacités locales et la création de la valeur sur le territoire.

La question du développement territorial rural est au cœur des préoccupations de tous les gouvernements. Les décideurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'une politique de développement rural pour au moins trois raisons : Tout d'abord, les zones rurales font face à de grandes difficultés qui compromettent la cohésion territoriale au sein des pays. Deuxièmement, elles ont souvent un potentiel économique largement sous-exploité, ce qui pourrait être mieux exploité et contribuer ainsi au bien-être des populations des zones rurales et au développement national global. Enfin, les politiques sectorielles et les mécanismes du marché ne sont pas assez adaptés pour tenir compte de toutes les difficultés et les opportunités des régions rurales (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2006).

L'adoption de l'approche territoriale rurale par des politiques publiques a pour objectif de renforcer les capacités spécifiques de chaque région en exploitant leurs ressources propres en mettant en évidence l'importance des acteurs locaux et encouragent une participation active à travers des structures associatives, en conjuguant des approches locales et fonctionnelles (Maillat, 1998).

Les coopératives agricoles jouissent fréquemment d'une réputation mitigée parmi les investisseurs et les économistes. Elles sont considérées comme des structures obsolètes, en déclin et dépourvues de dynamisme. Cette vision repose sur l'idée que les agriculteurs dominent les entreprises coopératives, qui ne sont pas gérées selon les mêmes pratiques modernes que les entreprises appartenant à des investisseurs. De surcroît, les coopératives sont caractérisées par leur fermeture, en ce sens que seuls les agriculteurs ont la possibilité d'en devenir membres et propriétaires, tandis que les investisseurs externes n'ont pas accès à ces structures. Cependant, la convergence entre développement territorial et coopérativisme revêt une importance capitale, car il constitue une opportunité pour les zones rurales de développer une économie plus durable, inclusive et résiliente, tout en préservant les ressources territoriales et en renforçant le tissu social local. Dans cette optique, les coopératives peuvent favoriser le développement des territoires en comblant les effets néfastes de la mondialisation, en réduisant l'instabilité économique et socio-professionnelle et en renforçant la souveraineté démocratique à l'échelle locale (Bretos & Marcuello, 2017).

Les coopératives agricoles contribuent à l'autonomie économique et sociale de leurs adhérents tout en favorisant la création d'emplois pérennes au sein des zones rurales. Cela contribue à combattre l'exode rural en préservant la stabilité des populations sur leurs territoires. En effet, les ressources locales sont mobilisées de manière collective ce qui favorise une dynamique territoriale inclusive et durable. D'ailleurs, elles proposent aux producteurs de petite taille des opportunités et une variété de services, tels qu'un accès meilleur aux marchés, aux ressources naturelles, à l'information et aux nouvelles technologies. L'intégration des producteurs dans la chaîne de valeur agricole de manière verticale consolide le tissu économique local. Ces petits exploitants participent activement aux processus décisionnels des coopératives, ce qui renforce leur intégration dans la gestion des ressources locales. Grâce à leur implication directe dans ces décisions, émerge une dynamique de développement territorial basée sur la coopération, la cohésion sociale et une gouvernance locale inclusive au sein des communautés agricoles (Munch et al., 2021).

Dans le même ordre d'idées, les coopératives agricoles sont vues comme une solution viable pour faire face aux défis posés par la prédominance des modèles économiques axés sur l'agro-industrie. En dépit de cette prédominance, les coopératives constituent une alternative à l'organisation des territoires suivant les principes de l'économie sociale. Cela signifie que les coopératives ne peuvent pas se limiter à la production de biens agricoles, mais peuvent également contribuer à diminuer l'instabilité économique et sociale, renforcer la démocratie locale et favoriser une exploitation plus juste et durable des ressources locales.

Les apports du coopérativisme agricole au développement rural sont multiples et touchent plusieurs domaines. D'abord, le coopérativisme agricole joue un rôle crucial dans la création de valeur au sein des territoires ruraux et dans le renforcement du tissu productif local (dimension économique). Ensuite, il contribue à préserver la population en milieu rural en créant des opportunités d'emploi et en améliorant les conditions de vie (dimension sociale). Enfin, les coopératives agricoles ont la capacité de jouer un rôle crucial dans la conception et la mise en place des politiques publiques, ce qui leur permet de contribuer aux processus institutionnels et politiques (dimension politique et institutionnelle).

Le coopérativisme agricole joue un rôle crucial dans le développement territorial, comme décrit par J. Warren Mather (1980). Les coopératives agricoles contribuent de façon directe au développement des infrastructures

locales indispensables à l'économie locale (équipements de stockage et de transformation, réseaux de distribution...). Ainsi, elles génèrent, En tant qu'employeurs locaux, des emplois et versent des salaires considérables à leurs employés qui sont ensuite dépensés dans l'économie locale. En favorisant l'accès à des marchés de plus grande envergure, les coopératives agricoles contribuent à diversifier les débouchés des produits agricoles, ce qui a pour effet d'accroître les revenus des agriculteurs et de dynamiser l'économie locale. Parallèlement, Les coopératives agricoles ont indirectement un impact sur les prix en stimulant la concurrence sur le marché, ce qui a pour effet d'augmenter les prix des produits agricoles et de diminuer les prix des intrants, ce qui contribue à améliorer les conditions du marché pour les agriculteurs. De surcroît, elles ont une importance capitale dans le renforcement de la cohésion sociale en encourageant la participation démocratique et le développement du leadership local. Ce dernier revêt une importance capitale dans le processus de développement durable des territoires, en facilitant la gestion optimale des projets locaux de développement. Par ailleurs, le capital social généré par les coopératives agricoles agit en tant que facteur immatériel du développement territorial. Il facilite la coordination entre les parties prenantes, encourage l'élaboration collective de projets et renforce la résilience des économies locales, face aux changements économiques et sociaux (Nilsson, 2023). Enfin, ces coopératives génèrent des revenus supplémentaires, une fois réinjectés localement, produisent un effet multiplicateur significatif, stimulent ainsi d'autres activités économiques dans la région (Schmit et al., 2023). De cette manière, le coopérativisme agricole s'avère être un moyen clé pour favoriser le développement territorial, en intégrant des effets économiques directes et des conséquences sociales et économiques à long terme.

Néanmoins, le coopérativisme agricole présente plusieurs limites qui peuvent entraver l'efficacité et le développement des coopératives dans le cadre du développement territorial. Tout d'abord, les limites structurelles et économiques sont représentées par l'impossibilité pour les coopératives de contrôler les prix des produits agricoles en raison de leur manque de contrôle sur la production, ainsi que par des difficultés à accumuler des réserves de capital, ce qui limite leur capacité d'investissement et de croissance à long terme. En outre, la concurrence pour les fonds entre les besoins des membres et ceux de la coopérative peut freiner le développement de ses services. Ensuite, les limites de gestion, de gouvernance et de leadership comprennent les difficultés liées à la prise de décision collective, des conflits internes et un manque de vision stratégique. Enfin, les limites liées à la nature humaine à l'instar de toute autre organisation telles que le manque d'engagement des membres dû à l'aspect volontaire des coopératives, la mauvaise gestion, l'abus des positions de pouvoir et les conflits internes.

Le tableau suivant résume les principaux avantages et limites du coopérativisme agricole, tels qu'identifiés par J. Warren Mather.

Tableau 5 : Avantages et limites du coopérativisme agricole

Avantages	Limites
<ul style="list-style-type: none">- Augmentation des revenus- Réduction des coûts- Accès aux marchés- Développement du leadership- Amélioration des infrastructures- Création d'emplois	<ul style="list-style-type: none">- Contrôle limité des prix- Accumulation des réserves- Concurrence pour les ressources- Problèmes de leadership- Décisions par grand nombre- Engagement des membres- Faiblesses humaines

Source : *Élaboration personnelle à partir de Mather (1980)*

Les coopératives ont un rôle essentiel à jouer dans la transition de l'économie informelle à l'économie formelle, en proposant des solutions aux défis rencontrés par les travailleurs informels. Les coopératives sont officiellement identifiées par l'OIT comme un instrument crucial pour remédier aux défis associés au phénomène de l'informalisation de l'économie et à l'absence de structures formelles dans divers pays du monde. En intégrant des coopératives, les travailleurs de l'économie informelle ont la possibilité de profiter de services formels ou semi-formels, tels que l'accès au crédit, à l'éducation et à la protection sociale, ce qui les relie aux structures économiques formelles. En outre, les coopératives fournissent une assurance mutuelle pour la vie et la santé, ainsi qu'une réduction des risques associés aux activités économiques, ce qui aide à renforcer indirectement la résilience économique des travailleurs informels qui ne bénéficient généralement pas de la couverture des régimes officiels de sécurité sociale. Ces mesures offrent aux travailleurs de l'économie informelle la possibilité de formaliser graduellement leurs activités économiques, en leur garantissant des droits et une protection dans le cadre de dispositifs juridiques adaptés (Eum, 2017).

Dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'OIT, les coopératives sont de plus en plus reconnues formellement pour leur contribution significative à l'atteinte des objectifs de développement durable. Les coopératives, occupent ainsi une place prééminente dans la réalisation de ces objectifs, en particulier en ce qui concerne la génération d'emplois décents, tout en apportant des solutions concrètes aux problèmes liés au travail et à l'emploi dans un contexte de développement durable.

En définitive, les coopératives agricoles peuvent jouer un rôle crucial dans le développement territorial rural en favorisant des coalitions et des alliances locales pour le développement, tout en créant des capacités productives internes. En outre, elles ont la capacité de favoriser la compétitivité du territoire à l'égard des marchés externes, tout en défendant une stratégie productive viable où les acteurs locaux jouent un rôle central.

4.2 Défis du Coopérativisme Agricole

Lorsqu'on prend le temps d'observer attentivement les tendances actuelles dans le secteur coopératif, on peut clairement identifier les nouveaux enjeux et défis qui se révèlent et auxquels ce secteur doit faire face. Les changements observés dans le secteur agricole sont le résultat de plusieurs facteurs. En effet, ces évolutions sont principalement influencées par les transformations structurelles de l'agriculture, l'impact de la mondialisation, les progrès technologiques, la quête d'économies d'échelle plus importantes, ainsi que l'intensification de la concurrence à l'échelle internationale. Face à ce contexte en constante évolution, il est essentiel que les coopératives mettent en place des stratégies novatrices pour s'adapter et prospérer.

Les coopératives classiques ont été confrontées à plusieurs difficultés majeures, telles que les contraintes liées au capital résultant du désengagement financier des gouvernements, la concurrence intense d'autres acteurs du marché, les difficultés d'accès au crédit et à la technologie. Cependant, le nouvel environnement économique, caractérisé par le recul de l'intervention de l'État et la déréglementation, offre des perspectives prometteuses pour les coopératives (Singh, 2008). Historiquement, dépendantes des subventions gouvernementales pour leur croissance et leur pérennité, les coopératives se voient désormais confrontées à une nouvelle réalité où elles doivent être indépendantes, résilientes et novatrices.

En dépit de multiples avantages que les coopératives offrent aux agriculteurs, elles doivent relever des défis majeurs, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources financières nécessaires à leur croissance. Dans le même ordre d'idée, il est pertinent de signaler la difficulté à laquelle font face les coopératives lorsqu'elles cherchent à augmenter leur capital. Le problème réside dans le fait que les agriculteurs eux-mêmes sont à la recherche de fonds propres pour financer leurs propres activités. Cette

difficulté est un obstacle majeur pour les coopératives, surtout dans les activités industrielles liées à l'agriculture, où des investissements importants sont nécessaires (Helmberger, 1966). Cette question revêt une importance capitale, car elle conditionne la capacité de ces dernières à investir pour assurer la pérennité et la croissance de leurs activités dans un environnement en constante évolution (Fulton & Hueth, 2009).

Le modèle coopératif a également souffert, dans ses débuts, de l'absence d'un cadre légal approprié adapté à la nature particulière et des problèmes de l'organisation coopérative. Ce n'est qu'aux débuts du 20^{ème} siècle que les textes de lois régissant les entreprises coopératives ont commencé à se formaliser préparant ainsi le terrain pour le développement ce modèle d'entreprise. D'ailleurs, dans de nombreux pays, les coopératives bénéficient pleinement d'avantages fiscaux en évitant totalement une imposition en tant que sociétés sous réserve de respecter strictement certaines conditions. Au Maroc, le code général des impôts (CGI) prévoit, notamment dans le secteur agricole, des exonérations au profit des coopératives afin de leur permettre de réinvestir leurs bénéfices dans les l'intégration de nouvelles technologies et l'amélioration de leurs infrastructures.

L'agronome américain Henry A. Wallace a affirmé que, bien que les coopératives soient utiles, elles ne suffisent pas dans un contexte où la majorité des ventes des agriculteurs sont destinées aux grandes entreprises et où la plupart de leurs achats proviennent directement ou indirectement de ces mêmes grandes entreprises (cité par Knapp, 1962). Dans ce sens, les coopératives ne sont pas en mesure de garantir pleinement la protection des intérêts des agriculteurs ni d'assurer un équilibre dans leur pouvoir de négociation d'où l'importance de disposer de structures et de soutien capables rééquilibrer les relations commerciales avec les grandes entités.

Depuis longtemps, il a été remarqué que les coopératives agricoles se focalisent fréquemment sur des activités si proches de celles des exploitations agricoles et qui sont étroitement liées à la production. Certes, elles rencontrent des difficultés à diversifier leurs activités vers l'amont (approvisionnement), ou vers l'aval (transformation et distribution). Cette contrainte pose problème car elle entrave l'intégration complète des coopératives dans les chaînes d'approvisionnement, où les grandes entreprises ont souvent le dessus.

Dans une dynamique de mondialisation, les coopératives agricoles se trouvent confrontées à une multitude de défis structurels et stratégiques qui soulèvent des questions quant à leur aptitude à s'adapter tout en demeurant fidèles à leur modèle organisationnel. Tout d'abord, la fragilité des capitaux propres représente un obstacle significatif à leur développement à l'international, en particulier dans un contexte où la mondialisation s'appuie de plus en plus sur des investissements directs étrangers plutôt que sur de simples exportations. De surcroît, il convient de noter un accès limité aux financements en capital, en raison de l'absence d'ouverture sur les marchés boursiers, ce qui contraint les coopératives à s'appuyer principalement sur la consolidation des bénéfices internes, un mécanisme qui est parfois mal perçu par leurs membres. De surcroît, la problématique de l'incitation se révèle particulièrement marquée : les membres, en recherche de retours financiers immédiats, manifestent souvent une certaine réticence à investir dans des projets dont les bénéfices ne se matérialiseront qu'à long terme.

Un autre défi significatif réside dans la gestion des relations d'approvisionnement. Bien que la mondialisation présente des opportunités d'optimisation des coûts par le biais de l'accès à des matières premières étrangères plus compétitives, elle confronte les coopératives à un dilemme : favoriser l'intérêt économique global ou demeurer fidèles à leurs membres producteurs. De surcroît, l'horizon temporel long des investissements étrangers se heurte à la perspective à court terme de certains membres, qui ne tirent pas directement profit des retombées économiques. En définitive, les enjeux liés à la gouvernance ainsi que la perception erronée

des coopératives en tant qu'entités « non orientées vers le profit » entravent leur intégration au sein de dynamiques de performance globale et de compétitivité internationale.

Par conséquent, ces défis requièrent des réformes structurelles et stratégiques qui permettent aux coopératives de tirer pleinement parti des opportunités engendrées par la mondialisation, tout en préservant les valeurs démocratiques ainsi que les intérêts de leurs membres. La capacité des coopératives à surmonter ces défis sera déterminante pour leur faculté à concilier efficacité économique et fidélité à leur identité coopérative, deux dimensions fondamentales pour garantir leur compétitivité et leur pérennité dans le contexte de la mondialisation.

5. CONCLUSION

A l'échelle mondiale, les coopératives agricoles jouent un rôle crucial dans les chaînes de valeur alimentaires. Ces structures permettent une réduction des coûts de transactions, une meilleure intégration verticale des différents acteurs de la chaîne de valeur, un plus grand pouvoir de négociation face aux partenaires commerciaux et un accès sécurisé aux marchés. De surcroît, elles offrent la possibilité de surmonter diverses barrières économiques et de marché, tels que les difficultés d'accès au crédit, le manque d'informations et les fluctuations des prix. Localement, en tant que modèle d'organisation socio-économique, le coopérativisme agricole constitue une solution durable aux défis actuels du développement territorial, notamment dans les régions rurales. Les coopératives agricoles, grâce à une approche collective, contribuent à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales en soutenant la production agricole, en facilitant l'accès aux marchés et en offrant aux petits agriculteurs des opportunités d'économies d'échelle. Cette organisation repose sur des valeurs de participation démocratique, de responsabilité et d'indépendance, tout en ayant pour but des objectifs sociaux et économiques, tels que l'amélioration du bien-être des membres et la promotion du développement local.

Toutefois, les coopératives agricoles sont confrontées à des difficultés. Elles font face, d'une part, à des contraintes internes liées principalement à la gouvernance et à la nécessité de trouver un équilibre entre les objectifs économiques et les engagements sociaux. Par ailleurs, elles font face à des pressions extérieures, comme la concurrence croissante sur les marchés agricoles locaux et internationaux, les changements climatiques et l'évolution sans cesse des politiques publiques. Leur capacité à s'adapter aux nouvelles dynamiques économiques tout en préservant leur identité coopérative est interrogée par ces défis.

Même si le coopérativisme agricole présente de nombreux défis, il est indéniable que ses apports au développement territorial sont importants. Les coopératives agricoles, en tant que moyen d'inclusion sociale et économique, doivent persévérer dans leur innovation et leur développement de stratégies adaptées afin de surmonter les défis actuels. Dans cette optique, il est essentiel de renforcer la collaboration entre les acteurs publics, les institutions financières et les coopératives elles-mêmes afin d'assurer un développement territorial équilibré et durable.

Cette étude théorique met en avant les fondements, les objectifs et la contribution du coopérativisme agricole au développement territorial. Ainsi, à travers les différentes perspectives exposées dans ce document, la théorie coopérative permet d'approfondir notre compréhension de ce phénomène et de formuler des pistes pour renforcer la résilience des coopératives agricoles. Il est également démontré que le coopérativisme agricole peut avoir un effet important sur le développement territorial. Cependant, une piste de recherche future nécessite d'être approfondie dans le contexte marocain. Il s'agit de l'évaluation des politiques publiques en faveur des coopératives agricoles, en particulier en ce qui concerne leur capacité à appuyer leur rôle dans le développement des territoires.

BIBLIOGRAPHIE

- Ajates, R. (2020). An integrated conceptual framework for the study of agricultural cooperatives : From repolitisation to cooperative sustainability. *Journal of Rural Studies*, 78, 467-479.
- Alliance coopérative internationale (ACI). (2015). *Notes d'orientation pour les principes coopératifs*. Alliance coopérative internationale. <https://ica.coop/sites/default/files/2021-11/Guidance%20Notes%20FR.pdf>
- Bijman, J., & Hanisch, M. (2012). *Support for Farmers' Cooperatives : Developing a Typology of Cooperatives and Producer Organisations in the EU*. Wageningen UR.
- Bretos, I., & Marcuello, C. (2017). REVISITING GLOBALIZATION CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVES. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 88(1), 47-73. <https://doi.org/10.1111/apce.12145>
- Cook, M. L., & Chaddad, F. R. (2004). Redesigning Cooperative Boundaries : The Emergence of New Models. *American Journal of Agricultural Economics*, 86(5), 1249-1253. <https://doi.org/10.1111/j.0002-9092.2004.00673.x>
- Eum, H. (2017). *Cooperatives and Employment : Second Global Report* [Global Report]. CICOPA. <https://www.cicopa.coop/wp-content/uploads/2018/01/Cooperatives-and-Employment-Second-Global-Report-2017.pdf>
- Farina, E. M. M. Q. (2002). Consolidation, Multinationalisation, and Competition in Brazil : Impacts on Horticulture and Dairy Products Systems. *Development Policy Review*, 20(4), 441-457. <https://doi.org/10.1111/1467-7679.00182>
- Fay, C. R. (1925). *Co-operation at Home and Abroad : A Description and Analysis, with Supplements on The Progress of Co-operation in the United Kingdom (1908-1918) and Agricultural Co-operation in the Canadian West* (Vol. 1). PS King & Son Limited.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2024). *Employment indicators 2000–2022 – October 2024 update*. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd2186en>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), & World Food Programme (WFP). (2012). *Agricultural Co-operatives : Paving the Way for Food Security and Rural Development*. FAO, IFAD and WFP. <https://www.fao.org/4/ap088e/ap088e00.pdf>
- Fulton, M. E., & Hueth, B. (2009). Cooperative conversions, failures and restructurings : An overview. *Journal of Cooperatives*, 23, i-xi.
- Gireesan, K. (2022). From Agricultural Co-operatives to Farmer Producer Companies : Analysing the transition of Co-operativism in India. In *Deepening Democracy* (pp. 197-209). Routledge India.
- Hansen, H. O. (2021). Danish farmer cooperatives : Development, importance and lessons. *Cooperativismo & Desarrollo*, 29(119), 1-34. <https://doi.org/10.16925/2382-4220.2021.01.03>
- Helmerger, P. G. (1966). Future Roles for Agricultural Cooperatives. *Journal of Farm Economics*, 48(5), 1427-1435.
- INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. (2020). *STATISTICS ON COOPERATIVES : Concepts, classification, work and economic contribution measurement*. ENTERPRISES DEPARTMENT.
- Knapp, J. G. (1962). The Scope of Farmer Cooperatives : Present and Future. *Journal of Farm Economics*, 44(2), 476-488. <https://doi.org/10.2307/1235849>
- Lambert, P. (1963). *Studies in the Social Philosophy of Co-operation*. Co-operative Union.

-
- LeVay, C. (1983). AGRICULTURAL CO-OPERATIVE THEORY : A REVIEW*. *Journal of Agricultural Economics*, 34(1), 1-44.
<https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.1983.tb00973.x>
- Maillat, D. (1998). Innovative milieux and new generations of regional policies. *Entrepreneurship & Regional Development*, 10(1), 1-16.
<https://doi.org/10.1080/08985629800000001>
- Malo, M.-C., & Tremblay, B. (2004). Coopératives financières et solidarité: *Finance & Bien Commun*, N o 20(3), 66-73.
<https://doi.org/10.3917/fbc.020.0066>
- Mather, J. W. (1980). *Cooperative Benefits and Limitations*. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Cooperative Service.
- Munch, D. M., Schmit, T. M., & Severson, R. M. (2021). Assessing the value of cooperative membership : A case of dairy marketing in the United States. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 9(1), 100-129. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2021.100129>
- Nilsson, J. (2023). Social capital and governance of agricultural cooperatives. In M. Elliott & M. Boland (Éds.), *Handbook of Research on Cooperatives and Mutuals* (pp. 116-134). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802202618.00015>
- Nilsson, J., Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2012). Are Large and Complex Agricultural Cooperatives Losing Their Social Capital? *Agribusiness*, 28(2), 187-204. <https://doi.org/10.1002/agr.21285>
- Organisation for Economic Cooperation and Development (Éd.). (2006). *The new rural paradigm : Policies and governance*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/9789264023918-en>
- Ratner, C. (2009). Cooperativism : A Social, Economic, and Political Alternative to Capitalism. *Capitalism Nature Socialism*, 20(2), 44-73.
<https://doi.org/10.1080/10455750902941086>
- Schejtman, A., & Berdegué, J. (2004). Desarrollo territorial rural. *Debates y temas rurales*, 1, 7-46.
- Schmit, T. M., C. Tamarkin, F., & M. Severson, R. (2023). Differential economic impacts for cooperative business structures : An application to farmer-owned cooperatives in New York State. In M. Elliott & M. Boland (Éds.), *Handbook of Research on Cooperatives and Mutuals* (pp. 292-312). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781802202618.00030>
- Sexton, R. J. (1995). A perspective on Helmberger and Hoos' theory of cooperatives. *Journal of Cooperatives*, 10, 92-99.
- Singh, S. (2008). Producer companies as new generation cooperatives. *Economic and political weekly*, 22-24.